

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Estudos Avançados de Direito Civil

2025/2026

Imagens em Academias: Análise Jurídica Comparada

"Responsabilidade e Ética em Casos de Imagens não Autorizadas"

Orientadora: Dr. Filipe Cassiano Nunes dos Santos

Name: Gilson da Silva Ferreira - <https://orcid.org/0009-0000-3213-2321>

Student number: A22404553

Date: Fevereiro 21, 2025

Resumo

A divulgação não autorizada de imagens em academias de exercício físico, seja por alunos ou terceiros, levanta importantes questões jurídicas e éticas. Analisamos a responsabilidade civil, penal e subsidiária das academias e ou ginásios, na mesma forma como a obrigação de plataformas digitais, sob a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), do Marco Civil da Internet, do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e de legislações específicas do direito comparado, Brasil e Portugal. Soma-se a esta análise a função dos profissionais de educação física e a nulidade de cláusulas genéricas dos contratos de adesão. Nesse sentido aplicou-se a metodologia explicativa e qualitativa para assim buscar consolidar o entendimento de qual é o posicionamento jurídico vigente e portanto responder objeto da pesquisa. Como resultado desta análise, foram consideradas as implicações éticas, legais e profissionais relevantes, de modo a garantir um posicionamento justo e alinhado aos ordenamentos jurídicos vigentes. A partir disso, foi possível estabelecer uma base teórica sólida para eventuais sustentações em tribunais, além de propor diretrizes valiosas e medidas preventivas capazes de mitigar práticas inadequadas, promovendo conformidade e integridade em todos os aspectos avaliados.

Palavras-chave: LGPD, RGPD, divulgação de imagens, academias, redes sociais, privacidade, responsabilidade civil.

Abstract

The unauthorized disclosure of images in physical exercise academies, whether by students or third parties, raises important legal and ethical issues. We analyze the civil, criminal and subsidiary liability of academies and/or gymnasiums, in the same way as the obligation of digital platforms, from the perspective of the General Data Protection Law (LGPD), the Internet Civil Framework, the General Data Protection Regulation (GDPR) and specific legislation of comparative law, Brazil and Portugal. Added to this analysis the function of physical education professionals and the nullity of generic clauses of membership contracts. In this sense, the explanatory and qualitative methodology was applied to seek to consolidate the understanding of what the current legal positioning is and therefore respond to the object of the research. As a result of this analysis, the relevant ethical, legal and professional implications were considered, in order to ensure a fair positioning aligned with current legal systems. From this, it was possible to establish a solid theoretical basis for possible arguments in courts, in addition to proposing valuable guidelines and preventive measures capable of mitigating inappropriate practices, promoting compliance and integrity in all aspects evaluated.

Keywords: LGPD, RGPD, Dissemination of Images, Gyms , Social Networks, Privacy, Liability.

Introdução

Nos dias atuais e com advento dos telefones celulares, no qual possuem cada vez mais câmeras potentes, conexões on Line, somado ao fato com a “cultura” cada vez mais frequente de se utilizar e esses adventos tecnológicos para virtualização da realidade pessoal, faz que as pessoas tenham uma necessidade de alta exposição constante nos meios digitais por diversos motivos, isso vem criando a possibilidade de registro audiovisual indevido¹.

Assim, nasce a problemática dessa pesquisa, ou seja, surgem desafios no controle e responsabilização pela captura e divulgação não autorizada de imagens em ginásios². Dessa forma, esta abordagem visa avaliar os aspectos jurídicos, éticos e práticos dessa prática cada vez mais comum, considerando o impacto sobre os titulares dos dados, os prestadores de serviço e terceiros envolvidos.

Adotamos como metodologia científica o modelo explicativo confrontando a problemática e buscando entender as dinâmicas causais subjacentes³.

Nesse modo, com análise frontal e lateral das responsabilidades implícitas do problema levantado, utilizamos o direito comparado como validação alienígena dos entendimentos legais.

Como resultado, tentaremos satisfazer todas as implicações éticas, legais e profissionais que devem ser observados e dessa forma trazer o posicionamento mais justo para assim termos base fundamentada com os ordenamentos jurídicos vigentes e assim oferecer diretrizes valiosas, fornecendo uma base sólida para sustentação teóricas.

¹ Nesse conceito temos o entendimento do âmbito jurídico, visto qualquer divulgação de imagem deve possuir autorização expressa e de caráter individualizado, conforme RGPD e a LGPD entre outras legislações pertinentes a imagem.

² Na forma de maior fluidez deste artigo o autor utiliza as palavras academias, ginásios e instituições com o mesmo significado, podendo assim utilizar uma ou outra durante todo documento.

³ Combina a profundidade da pesquisa explicativa com o rigor analítico do direito comparado, fornecendo uma base sólida para compreender fenômenos e propor soluções alinhadas aos direitos legais e éticos.

Contextualização

A proteção de dados pessoais, inclusive as imagens⁴: fotos, vídeos, é um direito fundamental assegurado pelas legislações dos estados democráticos e soberanos.

Observando contextos como academias, onde objetivo é a prática de exercício, local de treino essencialmente físico, mental ou cuidado com a saúde do indivíduo no qual muitas das vezes ocorre ampla circulação de pessoas de vários níveis e qualidades.

No cenário brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD⁵) estabelece diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais, inclusive em seu art. 1º estabelece, "Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural" (Brasil, 2018). Esta lei foi inspirada em grande parte pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR⁶) da União Europeia (Kim, 2022; Masseno et al., 2020; Perrone & Strassburger, 2018).

A regulamentação brasileira sobre proteção de dados tem apenas pequenas diferenças em relação ao GDPR europeu, tornando-se um "GDPR à la brasileira" (Perrone & Strassburger, 2018).

A LGPD busca equilibrar a proteção dos direitos dos indivíduos com as necessidades econômicas e tecnológicas do país, refletindo um compromisso com a dignidade humana e a responsabilidade social (De Souza et al., 2020; Kim, 2022).

Em Portugal, a aplicação do GDPR tem sido um marco na proteção de dados, influenciando diretamente a forma como as informações pessoais são geridas e

⁴ Conforme adotado pelo autor o termo "imagem" suporta todo e qualquer registro de imagens, fotos, vídeos, on Line ou off Line, adotou esse entendimento para melhor fluidez do artigo.

⁵ LGPD - Lei 13709 de 2018 (Brasil, 2018).

⁶ O Regulamento Geral de Proteção de Dados estabelece diretrizes rígidas para proteção de dados dentro da União Europeia (União Europeia, 2016a)

protegidas. O GDPR não só reforça a proteção dos dados pessoais, mas também enfatiza a importância da dignidade humana ao garantir que os dados sensíveis, como os de saúde, sejam tratados com especial cuidado (Lopes et al., 2020). A legislação portuguesa, alinhada com o GDPR, destaca a responsabilidade das organizações em implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados pessoais (Lopes et al., 2020; Masseno et al., 2020).

Os estados membros da UE apresentam diferenças significativas em leis, políticas e práticas de privacidade e proteção de dados, com alguns liderando e outros ainda a desenvolver (Custers et al., 2017). O GDPR representa um esforço significativo para harmonizar a proteção de dados entre os Estados-membros, promovendo um padrão elevado de proteção que respeita a dignidade humana e impõe responsabilidades claras às entidades que processam dados (Custers et al., 2017; Perrone & Strassburger, 2018). Este regulamento tem servido de modelo para outras jurisdições, incluindo o Brasil, que adaptou suas leis para refletir princípios semelhantes de proteção e responsabilidade (Kim, 2022; Perrone & Strassburger, 2018). Além disso, a exposição de imagens especialmente quando se trata de figuras públicas, tem gerado grande repercussão, destacando a necessidade de responsabilização dos envolvidos (Souza & Viana, 2024).

A necessidade da proteção de imagens e dados pessoais é um tema de crescente importância no cenário jurídico global, especialmente em relação à dignidade humana, ao código profissional e à responsabilidade.

Problemática da Pesquisa

A crescente preocupação com a proteção de dados pessoais, incluindo imagens, destaca-se como uma questão fundamental em tempos de ampla disseminação tecnológica. No contexto de locais que combinam a prática de exercícios físicos e a interação social entre indivíduos de diferentes perfis, o advento de dispositivos com

câmeras potentes trouxe à tona desafios éticos e jurídicos. Esse fenômeno é agravado pela cultura da exposição pessoal nas mídias digitais, que, embora promovida por razões diversas, abre espaço para a possibilidade de registros audiovisuais não autorizados.

Objetivo Geral

A questão principal deste artigo exige um análise cíclica, ou seja, 360 graus, sendo assim a principal questão a ser alcançada: *As responsabilizações se aplicam em vários atores e não somente nos titulares das imagens, cujos direitos fundamentais são imediatamente violados, mas em conjunto com as empresas e profissionais prestadoras dos serviços, bem como, terceiros ocasionalmente envolvidos?*

Objetivos Secundários

Para o entendimento geral, podemos elencar os seguintes objetivos secundários:

- *Quais os limites legais para a captura e o uso de imagens em ambientes públicos e semipúblicos, como academias e ginásios, no Brasil, Portugal e na União Europeia?*
- *Como as legislações existentes, como a LGPD, a RGPD e demais normas correlatas, tratam a proteção da privacidade nesses casos específicos?*
- *Quais as responsabilidades éticas e práticas dos gestores de academias no controle e na prevenção de possíveis violações de privacidade?*
- *De que maneira a conscientização dos frequentadores e a regulamentação dos espaços podem contribuir para mitigar os riscos associados à exposição indevida de imagens?*

Metodologia Utilizada

Aplicamos a metodologia que combina uma abordagem explicativa e qualitativa com o método de direito comparado, sendo que a pesquisa explicativa busca compreender as dinâmicas causais relacionadas a um problema, com o objetivo principal de identificar fatores que determinam ou influenciam a ocorrência de determinados fenômenos. Ela concentra-se em estabelecer relações de causa e efeito, conforme destacado por Gil (2008).

Nesse contexto, segundo Lakatos e Marconi (2003), essa abordagem é caracterizada pela análise sistemática e detalhada, embasada em hipóteses previamente formuladas. Isso permite uma investigação aprofundada das variáveis envolvidas e de suas inter-relações. Com uso do direito comparado, se explora as similaridades e diferenças entre legislações de diferentes jurisdições.

De acordo com Zweigert e Kötz (1998), o objetivo é extrair diretrizes sólidas e aplicáveis para a formulação de soluções que sejam éticas, legais e profissionais.

Revisão da Literatura

Estado da Arte - Prevenção e Boas Prática

A segurança, ética e eficácia das normas para que as imagens geradas em academias não sejam capitadas sem a devida autorização legal é necessário abordar várias práticas em determinados setores vitais, sendo:

- Academias
- Professores/Alunos
- Redes Sociais
- Conselho Regulador

Dessa forma as instituições devem promover uma prestação de serviço que aborde o respeito e o consentimento, além de oferecer suporte psicológico para vítimas de exposição não autorizada (Patrocino & Bevilacqua, 2023).

Os controles de acesso implementados devem ser rigorosos para regular quem pode acessar o sistema e quais dados podem ser lidos, copiados ou escritos. Sendo assim, possuir controles de fluxos que auxiliem a regular a disseminação de dados entre conjuntos acessíveis (Denning & Denning, 1979).

Os sistemas devem ser desenvolvidos em conjunto com processos que analisem o status atual das permissões prevenindo possíveis violações de dados pessoais (Wang, 2022).

Os funcionários devem ser treinados para minimizar riscos de divulgação e uso ilegal de dados pessoais, sendo um dos fatores cruciais da prevenção é a implementação de sistemas de *compliance* jurídico⁷ para prevenção (Zainutdinova, 2023).

Adotar práticas de gestão que garantam a transparência, auditoria e controle de acesso detalhado, promovendo uma cultura de privacidade dentro das organizações (Kanore et al., 2022).

Aplicar princípios éticos, como o princípio da precaução, para reforçar a proteção de dados e dos clientes, especialmente em contextos educacionais, para prevenir incidentes de ciber segurança (Amo-Filva et al., 2023).

Fortalecer as penalidades para violações de dados pessoais e garantir a possibilidade de compensação por danos morais (Zainutdinova, 2023).

Professores e Alunos

Professores devem ser treinados para lidar com casos de divulgação não autorizada de imagens e para educar os alunos sobre os riscos e consequências dessa prática. Os

⁷ São o conjunto de práticas adotadas pelas academias, ginásios e instituições no qual garantam a conformidade com normas legais, regulatórias e éticas, reduzindo riscos e prevenindo infrações (Silva, 2020).

alunos, por sua vez, devem ser conscientizados sobre a importância do consentimento e do respeito à privacidade alheia (Amo-Filva et al., 2023; Brasil, 2018, art 46).

No Brasil, a falta de preparo dos educadores para abordar questões de sexualidade de forma saudável e informativa é um problema identificado (Patrocino & Bevilacqua, 2023).

Redes Sociais

As plataformas de redes sociais devem adotar medidas de segurança mais robustas para proteger a privacidade dos usuários. Isso inclui a implementação de algoritmos que detectem e bloqueiem automaticamente a disseminação de imagens não autorizadas (Amo-Filva et al., 2023).

Além disso, é importante que as redes sociais colaborem com autoridades para identificar e punir os responsáveis por tais atos, criando monitoramento automatizado e canais acessíveis para denúncias (Kanore et al., 2022; Zainutdinova, 2023).

Políticas transparentes em conformidade com LGPD (Brasil, 2018). Sendo que em Portugal e UE são previstas na RGPD (União Europeia, 2016a).

Conselho Regulador

O conselho deve estabelecer diretrizes claras para a conduta dos profissionais em relação ao uso de imagens e redes sociais. Isso inclui melhoria nos códigos de ética que proíbam a divulgação de imagens sem consentimento e a promoção de campanhas de conscientização sobre o tema (Amo-Filva et al., 2023).

Atuar mais efetivamente nos casos de denúncias e processos em ambiente que tenha o profissional, para assim orientar, educar, punir o mesmo dependendo do caso e da reincidência (Kanore et al., 2022).

Órgãos Governamentais

Os governos em cada esfera e atuação (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem criar e implementar leis mais rigorosas para punir a divulgação não autorizada de imagens não autorizadas. Além disso, é necessário investir em campanhas educativas que promovam o respeito à privacidade e o uso responsável das redes sociais (Zainutdinova, 2023; Kanore et al., 2022).

No Brasil, a legislação ainda precisa ser fortalecida para lidar eficazmente com esses casos (Patrocino & Bevilacqua, 2023).

Legislações Pertinentes à Proteção de Imagens e Dados Pessoais

A divulgação de imagens não autorizadas em redes sociais tem sido visto sob aspectos constitucionais, sendo o direito à privacidade e à liberdade de expressão. A visão de regulação da redes, visa equilibrar a proteção dos dados pessoais com a garantia de liberdade de expressão, sendo um desafio no qual tanto a União Europeia e o Brasil necessitam enfrentar (De Lima et al., 2024). A repetitividade desses litígios reforça a necessidade de uma abordagem regulatória clara e eficaz para lidar com essas questões de forma consistente. Casos de violação de privacidade podem ser submetidos ao STF⁸ ou ao Tribunal Constitucional Português⁹, considerando sua relevância para os direitos fundamentais (Brasil, 1988; Portugal, 1976).

A sustentação em recursos repetitivos é crucial para garantir que decisões judiciais sejam aplicadas de maneira uniforme em casos semelhantes. Dessa forma, torna se relevante em questões de redes sociais, onde a natureza dos casos pode variar

⁸ Supremo Tribunal Federal, responsável pela guarda da Constituição Federal e pela resolução de questões de alta relevância jurídica e constitucional no Brasil. Mais informações podem ser obtidas em: www.stf.jus.br

⁹ Responsável pela fiscalização da constitucionalidade das leis e demais normas jurídicas, assegurando o respeito pela Constituição da República Portuguesa. Mais informações podem ser obtidas em: www.tribunalconstitucional.pt

amplamente, mas os princípios subjacentes de proteção de dados e liberdade de expressão permanecem constantes (De Lima et al., 2024).

No Brasil, Portugal tanto quanto na União Europeia, a regulação das redes sociais está em discussão para equilibrar a proteção de dados versus liberdade de expressão. Atualmente a LGPD e o RGPD atua sobre normas para a proteção de dados, mas a gestão do conteúdo ainda continua sendo um ponto de controvérsia, devido a tendência de limitar a liberdade de expressão.

Na União Europeia, o *Digital Services Act*, está direcionando para uma regulação mais rigorosa das *Big Techs*¹⁰, tentando nesse modo equilibrar: Proteção dos direitos dos usuários versus a Manutenção de um espaço online seguro e democrático. Contudo, ainda hoje temos sérios desafios na prática para realizar aplicação dessas leis, sendo as principais delas:

Brasil

A Constituição Federal, em seus Artigos 5.º, X e XII, prevê a proteção a privacidade, intimidade e imagem, inclusive a reparação de danos em caso de violação (Brasil, 1988).

A LGPD, regula o tratamento de dados pessoais, exigindo consentimento explícito para a coleta e uso de imagens (Brasil, 2018).

A LGPD prevê que os usuários possam acessar, corrigir ou excluir seus dados, além de impor sanções às empresas que não cumpram esses requisitos, garantindo um alto nível de segurança e transparência (De Lima et al., 2024). O Lei do Marco Civil da Internet estabelece a responsabilidade de plataformas digitais na remoção de conteúdo ilegal, especialmente em casos de exposição vexatória ou sem autorização (Brasil, 2014).

¹⁰ Big Tech é um ecossistema digital que conecta diferentes usuários e serviços, sendo que são fundamentalmente diferentes de empresas tradicionais por seu poder de orquestrar ecossistemas inteiros de negócios e interações digitais.

O Marco Civil da Internet impõe às plataformas a obrigação de remover conteúdo ilegal mediante notificação judicial, enquanto a LGPD impõem melhor tratamento nos dados pessoais (Brasil, 2014, 2018).

Na mesma forma a Lei de Acesso à Informação, importa a garantia do acesso a informação pública, bem como, estabelece limites para a divulgação de informações pessoais sensíveis (Brasil, 2011).

Notadamente com a edição da Lei do Cadastro Positivo, o uso de dados pessoais em cadastros financeiros foi regulado, assegurando direitos relacionados ao consentimento e à transparência (Brasil, 2019).

O Habeas Data é um remédio constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXII, no qual assegura ao cidadão o direito de acessar informações sobre si mesmo que estejam registradas em bancos de dados de entidades públicas ou de caráter público. Além disso, permite a correção de dados errôneos ou inexatos, protegendo a privacidade e a honra da pessoa (Brasil, 1988).

De acordo com Silva (2023), “o habeas data desempenha um papel crucial na proteção dos direitos da personalidade, especialmente em cenários nos quais dados pessoais são tratados sem a devida transparência ou consentimento do titular”.

Segundo Gomes e Oliveira (2020), “o habeas data é uma ferramenta efetiva para a proteção dos direitos fundamentais em situações de omissão estatal ou abuso de entidades privadas”.

Na esfera penal também podemos encontrar abrigo no art. 154-A do Código Penal Brasileiro, onde está tipificado os crimes relacionados à violação de privacidade e ao uso indevido de dados pessoais, bem como invasão de dispositivos informáticos (Brasil, 1940).

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regula todos os direitos e proteções de crianças e adolescentes (pessoas com até 18 anos incompletos). Notadamente sobre a exposição de menores, o ECA traz disposições claras

relacionadas à proteção da imagem, dignidade e integridade, além de penalizar a exploração ou exposição inadequada, sendo que o art. 17 do ECA garante o direito à privacidade, à preservação da imagem, da identidade e da intimidade de crianças e adolescentes (Brasil, 1990a).

Dessa forma, expor uma criança ou adolescente de forma a violar sua dignidade ou privacidade é uma violação desse direito, assim a omissão do profissional, academia ou ginásio, bem como, omissão do Conselho Tutelar de fiscalizar esses ambientes é uma brutal violação do ECA (Brasil, 1990a).

União Europeia

O RGPD estabelece padrões elevados de proteção sendo aplicado diretamente em todos os estados-membros e conjunto com as Diretivas de Direitos Digitais¹¹, as quais reforçam o direito à proteção de dados pessoais. Notadamente o Art. 17 da mesma lei prevê o “direito ao esquecimento”, que permite a exclusão de imagens não autorizadas (União Europeia, 2016a).

Inclusive as diretivas digitais da União Europeia que complementam o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), podem ser listadas a seguir:

Diretiva 2002/58/CE ou diretiva “ePrivacidade” das comunicações eletrônicas, tendo sua atuação em proteger a privacidade das comunicações eletrônicas, incluindo metadados, imagens (European Union, 2002).

Diretiva 2016/680 que atua no tratamento de dados pessoais por autoridades competentes para fins de aplicação de lei (European Union, 2016b)

11 As Diretivas de Direitos Digitais da União Europeia são marcos legislativos que estabelecem padrões mínimos para proteger os direitos dos indivíduos no ambiente digital.

Essas duas diretivas acaba criando um arcabouço jurídico robusto para a proteção de dados na era digital, não sendo limitados a outras diretivas que possam em parte somar ou complementar lacunas da proteção de dados..

Portugal

A RGPD é aplica diretamente em Portugal regulando o tratamento de dados pessoais, inclusive imagem, no qual garante direitos como acesso, retificação e eliminação, baseando no consentimento explícito e direitos do titular dos dados (União Europeia, 2016a).

A própria constituição Portuguesa em seu Art. 26.º suporta a proteção dos direitos à identidade pessoal, privacidade e reserva da vida privada e familiar, incluindo a utilização da imagem e dados pessoais, assegurando dessa forma o direito à dignidade e proteção da privacidade (Portugal, 1976).

Já na legislação específica a Lei n.º 58/2019 garante a execução do RGPD e estabelece as nuances de sua aplicação, inclusive, as particularidades nacionais para utilização do regulamento da comunidade europeia (Portugal, 2019a).

Em consonância com as diretivas a Lei n.º 59/2019 importa regras sobre o tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 (Portugal, 2019b).

Inclusive a Lei n.º 41/2004 regula o tratamento de dados no setor de comunicações eletrônicas, versando sobre a privacidade em comunicações eletrônicas, proteção de dados e uso de cookies, sendo a transposição da Diretiva 2002/58/CE para a legislação portuguesa (Portugal, 2004).

Observando o próprio Código Civil Português, observa-se no seu art. 79 a regulação ao direito à imagem, determinando que a captação, reprodução ou

divulgação da imagem de uma pessoa depende do seu consentimento, salvo em casos de interesse público ou relevância cultural (Portugal, 1966).

Adentrando na esfera penal o Código Penal em seus artigos 192.º a 199.º, visam os crimes contra a reserva da vida privada, incluindo a divulgação não autorizada de imagens e informações pessoais (Portugal, 1982).

Responsabilidade junto ao Ordenamento Jurídico

As redes sociais, diga, mundo virtual, atualmente estão sempre como evidência nos tribunais, tanto em casos criminais quanto civis. Nos Estados Unidos, podemos citar, ocorreu um aumento considerável no uso de evidências de redes sociais nos litígios, destacando a consolidando a necessidade dessas plataformas na resolução dos mesmos (Graves et al., 2020).

No Brasil, a responsabilidade civil e penal dos envolvidos na divulgação de imagens não autorizadas é um tema de crescente importância, com os tribunais buscando formas de identificar, tipificar e a responsabilidade aos danos causados (Souza & Viana, 2024). A responsabilidade é fundamental no ordenamento jurídico, o qual garante reparação por danos causados a terceiros por atos ilícitos, bem como, a devida punição para atos classificados como crimes.

Nessa forma, podemos analisar o modelo apresentado confrontando sob a ótica jurídica, avaliando a responsabilidade civil e penal pela captação de imagens não autorizadas nas academias, sendo os principais pontos a destacar:

Brasil

A ausência de intervenção em casos de captação indevida pode caracterizar conivência, violando os princípios éticos e jurídicos cabendo reparação civil e criminal para as empresas bem como os profissionais da área.

As academias devem seguir a LGPD para prevenir a divulgação não autorizada de imagens, sendo que o art. 15 prevê que a responsabilização dos mesmos caso violem a referida lei ao não implementar medidas adequadas para a proteção de dados pessoais de clientes (Brasil 2018).

Conjuntamente no caso de violações graves da LGPD, as academias podem ser responsabilizadas penalmente, sujeitas a sanções conforme estabelecido prevê o art. 52. No mesmo modo o art. 42 paragrafo primeiro importa a responsabilidade solidaria por descumprir as obrigações dessa legislação (Brasil, 2018).

Notadamente, o mesmo art 42 em seu paragrafo único importa a responsabilidade direta se não adotar boas praticas previstas no art 46 da LGPD (Brasil, 2018). Inclusive a responsabilidade subsidiária pode ser acionada conforme normatizado no art 45 da LGPD (Brasil, 2018).

Conforme art. 7º do Marco civil da Internet as academias é responsabilizadas civilmente por violações de dados pessoais de clientes (Brasil, 2014).

Por outro lado, a responsabilidade civil solidária implica na responsabilização conjunta e total do ginásio caso tenha contribuído ativamente para a captação ilegal de imagens (Brasil, 2002).

Dessa forma, segundo a literatura especializada, a omissão de cuidados na segurança de um estabelecimento comercial pode configurar responsabilidade civil subsidiária ou solidária, dependendo das circunstâncias do caso (Mendes, 2015; Silva, 2018).

O art. 65 da LGPD importa sanções penais e administrativas para tratamento indevido de dados (Brasil, 2018).

Os professores e alunos conforme art 11 da LGPD serão responsabilizados civil e penalmente no caso de divulgação não autorizada de imagens ou violação da privacidade de terceiros (Brasil, 2018).

Os profissionais de educação física devem respeitar a privacidade dos alunos, conforme o Código de Ética do CONFEF (Confef, n.d.)

Analisando o art 54, nota-se que os órgãos reguladores são responsabilizados civil e administrativamente por negligenciar a fiscalização e aplicação das normas de proteção de dados pessoais no ambiente educacional (Brasil, 2018).

A negligência no dever de vigilância, com base no Art. 927 do Código Civil e no Art. 42 da LGPD prevê indenização por danos materiais e morais (Brasil, 2002, 2018).

Contratos de adesão que autorizam indiscriminadamente o uso de imagens são nulas, conforme o Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Brasil, 1990b).

A monetização de vídeos com imagens não autorizadas configura violação de direitos e prática de enriquecimento ilícito, passível de reparação conforme o art. 884 do Código Civil Brasileiro (Brasil, 2002).

A falta de rigor nos controles de acesso e treinamento dos funcionários para evitar violações de dados pode resultar em penalidades sob o art. 154-A do Código Penal Brasileiro (Brasil, 1940). Em casos graves, as academias, redes sociais, alunos e professores podem ser responsabilizadas penalmente por negligenciar a segurança dos dados, sujeitas às sanções previstas nos artigos 154-A e 154-B (Brasil, 1940).

O Código penal esta previsto no art. 218-C a penaliza para quem divulgue material íntimo (Brasil, 1940), dessa forma, podendo ser responsabilizando tanto as academias, professores, alunos.

O Código penal em seu Art. 218 criminaliza quem induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, sendo assim que uso indevido desse menor em ginásios, sites, app de conteúdo adulto (Brasil, 1940)

Sobre o ECA, o art. 244-B prevê o crime de corrupção de menores, sendo que para ter o devido enquadramento basta ser apenas com aliciamento de menores para prática de crimes que não tenha conotação sexual, ou seja, captação e distribuição de imagens não autorizadas. Ainda nesse estatuto o art. 74, proíbe a exibição de conteúdo impróprio ou inadequado à faixa etária, especialmente em ambientes de

entretenimento ou na mídia, na mesma forma os art. 241-A ao 241-E criminalizam a produção, divulgação, posse e acesso a conteúdos de pornografia infantil. Por fim, temos o art. 247 penaliza quem divulgar, por qualquer meio, imagens de crianças ou adolescentes associadas a situações constrangedoras ou criminosas (Brasil, 1990a).

O art. 18 do ECA, determina que é dever de todos (família, sociedade e Estado) garantir que crianças e adolescentes sejam protegidos contra qualquer forma de violência, exploração ou opressão (Brasil, 1990a).

Na mesma forma que os art. 60 ao 69, define que é proibido qualquer trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, regulando a exposição de menores ao trabalho precoce ou situações de exploração, inclusive em redes sociais (Brasil, 1990a).

O Art. 1.036 do código de processo civil permite a afetação de ações repetitivas ao STJ¹², especialmente em disputas sobre nulidade de cláusulas genéricas ou omissões de academias (Brasil, 2015).

União Europeia

A RGPD prevê o direito ao esquecimento e multas severas para plataformas que permitam a divulgação de imagens não autorizadas, com base nos Artigos 17 e 83 (União Europeia, 2016a).

Na União Europeia, a regulação das redes sociais é fortemente influenciada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que assim como a LGPD no Brasil, estabelece padrões rigorosos para o gerenciamento de dados pessoais pelas plataformas (De Lima et al., 2024).

¹² STJ - Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão do Poder Judiciário brasileiro responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional em todo o território nacional, garantindo a aplicação correta das leis federais. Mais informações podem ser obtidas em: www.stj.jus.br.

Além disso, a União Europeia está implementando o *Digital Services Act*¹³, que visa regular as plataformas de mídia social, impondo-lhes a responsabilidade de agir sobre conteúdos prejudiciais e ilegais.

A legislação da União Europeia visa adotar um espaço online democrático ideal, livre de conteúdos prejudiciais e ilegais, enquanto também promove a soberania digital, retirando o controle das grandes empresas, especialmente as baseadas nos Estados Unidos da América (Schlag, 2023).

A União Europeia entende que "o que é ilegal offline deve ser ilegal online", protegendo assim pequenas empresas, consumidores e cidadãos contra as grandes empresas de tecnologia (Schlag, 2023).

Portugal

A responsabilidade por negligência no direito português é uma modalidade de culpa que pode implicar responsabilidade civil ou penal.

O Art. 483.º do Código Civil Português imputa a responsabilidade civil por atos ilícitos, incluindo omissões no controle de práticas lesivas. No mesmo código em seu Art. 280.º cita que cláusulas genéricas que autorizam indiscriminadamente o uso de imagens são nulas (Portugal, 1966).

Dessa forma, os ginásios e as academias podem ser responsabilizados solidariamente ou subsidiariamente conforme o caso concreto.

A monetização de vídeos com imagens não autorizadas configura violação de direitos e prática de enriquecimento ilícito, passível de reparação conforme o art.º 473.º do Código Civil Português (Portugal, 1966).

¹³ *Digital Services Act* (DSA) é uma legislação da União Europeia que regula as plataformas online e serviços digitais. Ela visa abordar questões como a moderação de conteúdo, transparência nas práticas comerciais e responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo hospedado. Sendo, uma da aos desafios apresentados pela disseminação de desinformação, conteúdo ilegal e discurso de ódio na internet (European Commission, 2020).

Os profissionais de educação física devem respeitar a privacidade dos alunos, conforme o Código de Ética e as normas deontológicas em Portugal, sendo que negligências ou omissões geram sanções administrativas e responsabilidade civil (Instituto Português do Desporto e Juventude, 2014).

Pelo ordenamento penal português, realizar gravação ou fotografia ilícita é tipificado como crime para divulgação não autorizada (Portugal, 1982).

A falta de consentimento explícito fere o art 199 do ordenamento penal português. No mesmo modo o art. 192º criminaliza por devassa da vida privada (Portugal, 1982).

Notadamente os arts 171.º e o 172.º criminalizam atos relacionados com exploração sexual de menores, incluindo a produção, posse e partilha de imagens ou vídeos de natureza sexual envolvendo menores de 18 anos (Portugal, 1982).

Ainda sobre o código penal o art 176.º trata especificamente da produção, posse, aquisição, venda ou divulgação de material pornográfico envolvendo menores (Portugal, 1982).

Ainda tem a Lei do Cibercrime que pode ser aplicada caso as imagens forem partilhadas através da internet ou redes sociais. Atos como o chantagem com base em imagens íntimas ou o *cyberbullying* podem ter consequências legais graves (Portugal, 2009).

Impactos Jurídicos e Éticos

A utilização expressiva de serviços digitais e dessa forma a proliferação de imagens e conteúdos online e offline, vem levantando questões complexas e multi cenários para a esfera jurídica e ética, principalmente quando o tema é o proposto nesse artigo. Nesse contexto, a preservação da privacidade, a proteção dos direitos individuais e a

responsabilidade das entidades envolvidas tornam-se temas de extrema relevância e atualidade (Brasil, 2018).

A responsabilidade solidária ou a subsidiária dependerá da relação jurídica estabelecida entre as partes envolvidas, sendo crucial para garantir a efetividade do sistema de reparação de danos e para assegurar a proteção dos direitos das partes envolvidas (Gagliano & Pamplona, 2016; Gonçalves, 2007)

Assim podemos observar os impactos jurídicos e éticos da não atuação para impedir a captação de imagens não autorizadas, considerando aspectos como a nulidade de cláusulas contratuais genéricas, o enriquecimento ilícito e o cumprimento de códigos de ética profissionais (CONFEF, n.d.), bem como as obrigações relacionadas à vigilância e à proteção de crianças e adolescentes (Brasil, 1990a).

Ao analisar essas questões sob a ótica da legislação brasileira e portuguesa, este artigo busca fomentar reflexões e debates acerca dos direitos, responsabilidades e condutas esperadas em um contexto cada vez mais digital e interconectado.

Em comparação ao ECA brasileiro, em Portugal a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, implementa medidas de proteção para menores em situações de risco, sendo que, no caso de um adolescente esteja a ser vítima de partilha ou uso indevido de imagens, os responsáveis legais ou o próprio menor podem procurar ajuda junto das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) ou de autoridades como a Polícia Judiciária (Portugal, 1999).

Considerações

A legislação sobre proteção de dados pessoais no Brasil, em Portugal e na União Europeia reflete um compromisso comum com a dignidade humana, a responsabilidade profissional e a proteção dos direitos dos indivíduos. Essas leis não apenas estabelecem normas para o tratamento de dados, mas também promovem uma cultura de respeito e proteção dos direitos fundamentais, essencial em um mundo

cada vez mais digital e interconectado. Assim, as mesmas buscam aprofundar essa perspectiva, destacando a importância de políticas, práticas e medidas eficazes para assegurar que a captação de imagem sem autorização não venham a ocorrer, evitando assim o dano e conseqüentemente as responsabilizações legais.

Nesse contexto, analisando as práticas preventivas consideradas, Brasil e Portugal promovendo a conscientização sobre a importância do consentimento para a captação de imagens e a garantia da privacidade dos clientes nas academias. Nesse sentido, podemos salientar dentro de estudo as principais boas praticas a serem adotadas:

Considerações Preventivas

Academias	Normas de segurança, higiene e ética.	Treinamentos e conscientização.
Professores/Alunos	Diretrizes de segurança e boas práticas.	<i>Feedback</i> sobre ensino e estrutura.
Redes Sociais	Informações educativas e campanhas de conscientização.	Denúncias e Prevenção.
Conselho Regulador	Fiscalizar e regulamentar do setor	Orientar os profissionais e academias.
Órgãos Governamentais	Criar e atualizar legislações.	Políticas de incentivo e fiscalização.

Tabela 1: Boas Práticas e Medidas de Prevenção

Conclusão

Tanto no Brasil quanto em Portugal, as leis, tais como a LGPD e a RGPD, estabelecem diretrizes sólidas para resguardar a privacidade e responsabilizar as entidades envolvidas. A responsabilidade não recai somente sobre os indivíduos, mas também sobre as academias e profissionais de educação física, que carregam o dever ético e legal de zelar pela segurança e integridade dos frequentadores.

Os objetivos secundários, que abordaram os limites legais para captura e uso de imagens em ambientes públicos e semipúblicos, as responsabilidades dos gestores e a importância da conscientização dos frequentadores, foram devidamente explorados. As leis existentes delineiam de forma clara os mecanismos para proteger a

privacidade e penalizar transgressões, reforçando a necessidade de consentimento explícito para a utilização de imagens. Além disso, adotar medidas preventivas eficazes e cultivar uma cultura de respeito à privacidade entre os alunos contribuem significativamente para mitigar os riscos associados à exposição indevida.

Em suma, a conclusão realça a premente necessidade de implementar práticas éticas e legais apropriadas nas academias e ginásios, juntamente com a promoção da conscientização em relação aos direitos vinculados à privacidade. A colaboração entre profissionais, entidades e órgãos reguladores desempenha um papel fundamental na promoção de um ambiente seguro e respeitoso, refletindo um compromisso conjunto com a dignidade humana e os direitos individuais primordiais.

Referências

- Brasil (2018). *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de proteção de Dados Pessoais - LGPD)*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm.
- European Union. (2016a). *General Data Protection Regulation (GDPR): Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016*. <https://gdpr-info.eu/>
- Kim, H. (2022). *Legislative Harmonization of Brazilian Data Protection Law with EU GDPR: A Comparative Study on the EU GDPR and Brazil's LGPD*. Center for Legislative Studies, Gyeongin National University of Education. <https://doi.org/10.58555/li.2022.2.105>
- Masseno, M., Martins, G., & De Moura Faleiros Júnior, J. (2020). *A Segurança na Proteção de Dados: Entre o RGPD Europeu e a LGPD Brasileira*. <https://doi.org/10.21902/RCTJSC.V8I1.346>
- Perrone, C., & Strassburger, S. (2018). *Privacy and Data protection - From Europe to Brazil*, 6, 82-100.
- Custers, B., Dechesne, F., Sears, A., Tani, T., & Hof, S. (2017). *A comparison of data protection legislation and policies across the EU*. *Comput. Law Secur. Rev.*, 34, 234-243. <https://doi.org/10.1016/J.CLSR.2017.09.001>
- De Souza, J., Abe, J., De Lima, L., & De Souza, N. (2020). *The Brazilian Law on Personal Data Protection*. *LSN: Consumer Privacy (Sub-Topic)*. <https://doi.org/10.5121/ijnsa.2020.12602>
- Lopes, I., Guarda, T., & Oliveira, P. (2020). *General Data Protection Regulation in Health Clinics*. *Journal of Medical Systems*, 44, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s10916-020-1521-0>

- Souza, K., & Viana, L. (2024). *A Consolidação da Responsabilidade na Violação de Direitos Post Mortem em Mídias Sociais: Revisão narrativa da literatura*. Scientia Generalis. <https://doi.org/10.22289/sg.v5n1a5>
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social (6ª ed.)*. São Paulo: Atlas
- Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). *Fundamentos de metodologia científica (5ª ed.)*. São Paulo: Atlas
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to comparative law (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Patrocino, L. B., & Bevilacqua, P. D.. (2023). *O que nudes e divulgação não autorizada de imagens íntimas têm a lembrar à escola?* . Educação E Pesquisa, 49, e259986. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349259986por>
- Amo-Filva, D., García-Holgado, A., Fonseca, D., García-Holgado, L., & García-Peñalvo, F. (2023). *Precautionary principle for students' data protection*. 2023 XIII International Conference on Virtual Campus (JICV), 1-3. <https://doi.org/10.1109/JICV59748.2023.10565717>
- Denning, D., & Denning, P. (1979). *Data Security*. *ACM Comput. Surv.*, 11, 227-249. <https://doi.org/10.1145/356778.356782>
- Kanore, S., Yadav, A., & Deshmukh, S. (2022). *A Personal Information Management Using Block Chain*. **.
- Silva, J. R. (2020). *Compliance jurídico: Princípios e práticas para a governança corporativa*. Editora Jurídica.
- Wang, Q. (2022). *Privacy Leaks Protection in Music Streaming Services Using an Intelligent Permissions Management System*. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5027256>
- Zainutdinova, E. (2023). *Confidentiality of Personal Data in Case of Cyberthreats*. *Juridical science and practice*. <https://doi.org/10.25205/2542-0410-2023-19-3-38-46>

- De Lima, A., Montevilla, J., & Santos, L. (2024). *Regulação Legal das Redes Sociais: Proteção de Dados e Liberdade de Expressão*. Revista ft. <https://doi.org/10.69849/revistaft/pa10202410212137>
- Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Portugal. (1976). *Constituição da República Portuguesa de 1976*. Recuperado de <https://www.parlamento.pt>
- Brasil. (2014). *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: Marco Civil da Internet*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm
- Brasil. (2011). *Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: Lei de Acesso à Informação*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm
- Brasil. (2019). *Lei Complementar nº 166, de 8 de abril de 2019: Altera a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, que disciplina o Cadastro Positivo*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp166.htm
- Silva, R. M. (2023). *A proteção de dados no ordenamento jurídico brasileiro*. Revista Brasileira de Direito Constitucional, 29(2), 45-67
- Gomes, A. C., & Oliveira, M. L. (2020). *Direitos fundamentais e o habeas data no Brasil*. São Paulo: Editora Jurídica
- Brasil. (1940). *Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940: Código Penal Brasileiro*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Brasil. (1990a). *Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências*. Diário Oficial da União. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

European Union. (2002). *Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0058>

European Union. (2016b). *Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for criminal law purposes*

Portugal. (2019a). *Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto: Assegura a execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados na ordem jurídica nacional*. Diário da República. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/58-2019-123815982>

Portugal. (2019b). *Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto: Estabelece regras para o tratamento de dados pessoais em matéria penal, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680*. Diário da República. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/59-2019-123815983>

Portugal. (2004). *Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto: Regula a proteção de dados pessoais e privacidade no setor das comunicações eletrónicas, transpondo a Diretiva 2002/58/CE*. Diário da República. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/41-2004-500800https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680>

Portugal. (1966). *Decreto-Lei n.º 47.344, de 25 de novembro de 1966: Código Civil Português*. Recuperado de <https://dre.pt>

Portugal. (1982). *Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro de 1982: Código Penal Português*. Recuperado de <https://dre.pt>

Graves, L., Glisson, W., & Choo, K. (2020). LinkedLegal: Investigating social media as evidence in courtrooms. *Comput. Law Secur. Rev.*, 38, 105408. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105408>

Brasil. (2002). *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Institui o Código Civil*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm

- Mendes, A. (2015). *Responsabilidade civil por omissão*. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, 3(8), 67-84
- Silva, J. (2018). *Responsabilidade civil em estabelecimentos comerciais*. *Revista de Direito Empresarial*, 5(2), 45-58.
- CONFED. (n.d.). *Código de Ética do Profissional de Educação Física*. Recuperado de <https://www.confef.org.br>
- Brasil. (1990b). *Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990: Código de Defesa do Consumidor*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm
- Brasil. (2015). *Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015)*. Diário Oficial da União. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm
- European Commission. (2020). Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for global online platforms. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2345
- Schlag, G. (2023). European Union's Regulating of Social Media: A Discourse Analysis of the Digital Services Act. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.v11i3.6735>
- Instituto Português do Desporto e Juventude. (2014). *Código de ética desportiva*. Disponível em <https://ipdj.gov.pt>
- Assembleia da República. (2009). *Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro (Lei do Cibercrime)*. Diário da República n.º 179/2009, Série I. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/109-2009-500908>
- Gagliano, P. S., & Pamplona Filho, R. (2016). *Novo curso de direito civil: responsabilidade civil (Vol. 3)*. Forense.
- Gonçalves, C. R. (2007). *Responsabilidade civil*. Saraiva

Assembleia da República. (1999). *Lei n.º 147/99, de 1 de setembro*. Diário da República n.º 204/1999, Série I-A. <https://dre.pt/dre/detalhe/lei/147-1999-382114>

Índice

Resumo	2
Introdução	4
Contextualização	5
Problemática da Pesquisa	6
Objetivo Geral	7
Objetivos Secundários	7
Metodologia Utilizada	8
Revisão da Literatura	8
Estado da Arte - Prevenção e Boas Prática	8
Legislações Pertinentes à Proteção de Imagens e Dados Pessoais	12
Responsabilidade junto ao Ordenamento Jurídico	17
Brasil	17
Impactos Jurídicos e Éticos	22
Considerações	23
Conclusão	24
Referências	26